

7174 Placa 125 Resumo 225
ESTUDO COMPARATIVO DO NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NA FAIXA ETÁRIA DE SETE A DEZ ANOS DE IDADE.

Aneliza Maria Monteiro de Sousa, Jônatas de França Barros
Faculdade de Ciências da Saúde – UnB – Brasil.
aneliza@pop.com.br

Introdução: O estudo pedagógico e epidemiológico da capacidade de coordenação motora possibilita, de certa forma, aferir do grau de desenvolvimento coordenativo das crianças e jovens, e posteriormente, sugerir medidas de intervenção para corrigir as insuficiências detectadas. **Objetivo:** Caracterizar a capacidade de coordenação motora em crianças e comparar os valores médios encontrados entre crianças normais e com deficiência auditiva. **Metodologia:** A amostra foi formada por 40 crianças distribuídas igualmente em dois grupos denominados grupo de estudo (GE), sendo 8 do gênero masculino e 12 do gênero feminino com média de idade de 8,88 ± 1,22 anos, e grupo controle (GC), sendo 10 do gênero masculino e 10 do gênero feminino com média de idade de 9,34 ± 1,00 anos. A coordenação foi avaliada através da bateria de testes de coordenação corporal (Körperkoordinationstest für Kinder – KTK), sendo os resultados analisados, além das medidas descritivas, pela estatística de inferência ANOVA (análise de variância) e o teste Kruskal-Wallis. **Resultados:** Constata-se que as crianças com deficiência auditiva apresentaram valores médios do desempenho motor inferiores aos valores médios obtidos em crianças normais da mesma faixa etária e gêneros. (Tabela 1)

Tabela 1 – Valores de p de comparações dos gêneros masculino e feminino nas tarefas entre o Grupo Controle e Grupo de Estudo, (n= 20). Brasília, 2006.

Teste	Grupo Controle x Grupo de Estudo				
	BR	PM	PL	ML	STP
Anova	0,0609	0,8169	0,0304*	0,8385	0,0400*
Kruskal Wallis	0,0958	0,5854	0,0090**	0,6449	0,0094**

Legenda: * = diferença significativa (p ≤ 0,05); ** = diferença altamente significativa (p ≤ 0,01). Brasília, 2006. BR: Balançar de Ré; PM: Pulo Monopedal; PL: Pulo de Lado; ML: Mudar de Lado; STP: Somatório Total de Pontos.

Conclusão: Estes resultados apóiam a idéia de que as crianças com deficiência auditiva apresentaram déficit no desenvolvimento motor, que justificam a realização das intervenções e futuros estudos nesta população.

7180 Placa 127 Resumo 227
ESTÁGIO DE PRONTIDÃO, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA EM TRABALHADORES

Camila B. Papini, Priscila M. Nakamura, Natália V. Gonzalez e Eduardo Kokubun
Universidade Estadual Paulista – Câmpus de Rio Claro, São Paulo, Brasil
e-mail: camila@papini.com.br

Introdução e Objetivo: Cada vez mais as empresas vêm se preocupando com a Qualidade de Vida (QdV) dos funcionários e prevenção das Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT). A Ginástica Laboral (GL) vem sendo muito utilizada pelas empresas como meio de intervenção, pois proporciona benefícios físicos, psicológicos e sociais aos trabalhadores, além de ter uma importante função na mudança do comportamento em relação à atividade física (AF). PROCHASKA & DICLIMENTE (1983) elaboraram um modelo transteórico (MTT), que prevê uma progressão da mudança de comportamento através de estágios de prontidão: pré-contemplação (nenhuma intenção e nenhum exercício), contemplação (intenção, porém nenhum exercício), preparação (intenção e exercício ocasional), ação (exercício regular) e manutenção (exercitando-se por seis meses ou mais). A progressão através destes estágios está relacionada à mudança comportamental, aos resultados esperados do exercício e à autoeficácia (SILVA, 2002). O objetivo do estudo foi verificar e comparar as associações do Nível de AF, Estágio de Prontidão e QdV relacionada com a saúde de trabalhadores que realizam e que não realizam GL. **Metodologia:** Participaram 42 funcionários (35 ± 11,4 anos) de ambos os gêneros, pertencentes a diferentes empresas e ocupações profissionais, divididos em dois grupos: G1 (n=21) praticantes da GL há mais de 6 meses; G2 (n=21) de empresas que não oferecem GL. Foi aplicado Questionário de Atividade Física Diária (QAFD) e o Questionário SF-36 de QdV relacionada à saúde. O QAFD foi analisado segundo dois critérios: classificação no MTT (Manutenção e Antecedentes + Ação) e atendimento à recomendação do CDC. Os dados foram comparados através da Razão de Odds e teste T- Student. **Resultados:**

Tab. 1- Classificação em porcentagem de funcionários praticantes e não-praticantes da GL nos estágios de prontidão. Média e desvio padrão da QdV dos dois grupos.

Critério	MTT		CDC		QdV
	Manutenção	Antecedentes + Ação	Ativos	Inativos	
G1	81%	19%	57%	43%	82 ± 13
G2	41%	37%	38%	63%	83 ± 9
Razão de Odds (IC 95%)	2,00 (1,41;22,76)		2,00 (0,63;7,44)		

Conclusão: A exposição à GL aumentou a adoção de um estilo de vida ativo, embora isto não implique no atendimento à recomendação mínima preconizada pelo CDC. A GL não influenciou a percepção da QdV.

7179 Placa 126 Resumo 226
PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM CAMINHONEIROS EM CAMPANHA PROMOVIDA PELO SEST/SENAT RIO PRETO

Antusia Regina dos Santos Nascimento¹, Isabella de Assis Pereira¹, Dawit Albieiro Pinheiro Gonçalves². ¹SEST/SENAT e ²Curso de Educação Física da UNILAGO, São José do Rio Preto – SP – Brasil. antusianascimento@sestsenat.org.br

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera as doenças cardiovasculares (DCV) e os acidentes de trânsito como os maiores problemas de saúde pública do mundo. O sobrepeso/obesidade, o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, o tabagismo, o etilismo e o sedentarismo são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de DCV. Os acidentes de trânsito, por sua vez, de acordo com o DENATRAN e a Polícia Rodoviária Federal, são causados por falha humana em 64% dos casos e a falta de atenção está em primeiro lugar. **Objetivo:** Estando os caminhões envolvidos em parcela significativa das mortes em acidentes de trânsito em rodovias federais, o presente trabalho objetivou identificar a presença de fatores de risco para DCV nos condutores desses veículos durante a Campanha de Promoção de Saúde nas Estradas promovida pelo SEST/SENAT Rio Preto e Polícia Rodoviária Federal em Julho de 2006 na rodovia BR-153 em São José do Rio Preto-SP. **Metodologia:** A amostragem foi constituída de 74 homens com idade de 43,9 ± 11,3 anos que, para quantificação do índice de massa corporal (IMC em kg/m²), foram submetidos à aferição da estatura (metros – m) e massa corporal (quilograma – kg) em balança mecânica WELMY[®] com precisão de 0,5 cm e 0,1 kg, respectivamente. Os indivíduos avaliados foram questionados sobre a presença das doenças diabetes mellitus e hipertensão arterial (sim, não ou desconhece), o tabagismo, o etilismo e o sedentarismo (sim ou não). A pressão arterial foi medida por meio do esfigmomanômetro aneróide e estetoscópio duplo (Pressure[®]) e tanto a glicemia quanto o colesterol total casuais foram determinados pelo monitor Accutrend[®] GC (Roche[®]). Os valores são apresentados como média ± desvio padrão ou frequência relativa (%). **Resultados:** Os motoristas de caminhão afirmaram trabalhar 11 ± 3,5 horas/dia, sendo que 70% deles excediam 8 h/dia. Com relação ao IMC desses motoristas, 51% foram classificados como sobrepeso (25 e 29,99 kg/m²), 35% como obesidade (≥ 30 kg/m²) e os demais se encontraram dentro da normalidade (18,50-24,99 kg/m²). A tabela 1 ilustra o resultado do questionário sobre os fatores de risco para DCV em caminhoneiros. A pressão arterial apresentou-se elevada (sistólica > 140 mmHg e/ou diastólica > 90 mmHg) em 40% dos avaliados. A variação limítrofe da pressão arterial (130-139/85-89 mmHg) foi observada em 26% dos motoristas. A glicemia casual de apenas 3% dos avaliados foi ≥ 200 mg/dl. Já o colesterol total casual de 17% dos caminhoneiros estava dentro da variação limítrofe (200-239 mg/dl) e de 8% ultrapassaram estes valores sendo ≥ 240 mg/dl.

Tabela 1. Resultado do questionário sobre fatores de risco para DCV em caminhoneiros.

Fator de Risco	Frequência relativa (%)		
	Sim	Não	Desconhece
Diabetes mellitus	8	53	39
Hipertensão arterial	14	53	34
Tabagismo	21	79	---
Etilismo	65	35	---
Sedentarismo	93	7	---

Conclusão: Os resultados indicam que o estilo de vida dos motoristas de caminhão é composto por vários fatores de risco para o desenvolvimento de DCV, tais como sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, tabagismo, etilismo, sedentarismo e, provavelmente, estresse causado pelo trabalho excessivo.

7186 Placa 128 Resumo 228
INFLUÊNCIA DE OITO SEMANAS DE TREINAMENTO SOBRE A COMPOSIÇÃO CORPORAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE

PRISCILA Almeida do Nascimento, CAMILA Buonani da Silva, ALINE Francielle Mota Segatto, KAROLYNNE das Neves Bastos, ISMAEL Forte Freitas Junior
Universidade Estadual Paulista – Câmpus Presidente Prudente – SP - Brasil
pri_ef@hotmail.com

Introdução: A obesidade é a desordem nutricional mais prevalente em todo o mundo e como formas de tratamento, têm sido referido na literatura que a prática de atividades físicas e o controle alimentar, são as mais eficazes a longo prazo. **Objetivo:** Diante do exposto, este estudo teve por objetivo analisar a influência de oito semanas da prática de atividades físicas sobre a composição corporal de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. **Metodologia:** A amostra foi formada por 70 crianças e adolescentes, idade de 6 a 16 anos (34 masculino e 36 feminino), participantes do programa Super-Ação da UNESP Câmpus de Presidente Prudente, que oferece prática de atividades físicas 3x semanais e orientação nutricional. Foram mensurados peso, estatura, circunferência da cintura(CC) e do quadril(CQ), e as pregas cutâneas tricípital e panturrilha. A classificação de sobrepeso e obesidade foi feita pelo Índice de Massa Corporal(IMC), seguindo critérios de COLE et al.(2001). A estimativa da composição corporal foi feita pela equação de Dezenberg et al.(1999), que permitiu estimar a massa de gordura(MG) e massa livre de gordura(MLG) em kg, e o percentual de gordura(%GC). Após oito semanas de treinamento, foram reavaliados 27 indivíduos (14 masculino e 13 feminino). As comparações pré e pós treinamento foram feitas pelo teste t pareado, usando o software SPSS versão 10.0. **Resultados:** Os resultados revelaram que o grupo do sexo masculino apresentou reduções significantes nas variáveis IMC(30,5±7,5 x 29,6±7,2 p=0,013), CQ(102,8±13,9 x 100,3±12,4 p=0,008), %GC(36,6± 2,4 x 36,6±2,4 p=0,008) e MG(26,6±8,7 x 25,2±9,1 p=0,003). No grupo do sexo feminino, não foram observadas diferenças significantes nas variáveis relacionadas a composição corporal, sendo verificado aumento estatístico na circunferência de cintura(79,7±8,1 x 83,5±7,7 p=0,004) e na relação cintura/quadril(0,84±0,07 x 0,88± 0,09 p=0,014). **Conclusão:** Conclui-se que este programa de atividades realizado durante este período de oito semanas, promoveu melhoria na composição corporal dos jovens do sexo masculino, mas o mesmo não foi observado no sexo feminino.